

GUMANISTIK PSIXOLOGIYADA O‘ZINI O‘ZI FAOLLASHTIRISH MUAMMOSINING YORITILISHI

Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o‘g‘li

Alfraganus University nodavlat oliy ta‘lim tashkiloti,

**“Pedagogika va psixologiya” kafedrası dotsent v.b., psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD)**

e-mail: azimbek_qurbonboyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14921394>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxsning o‘zini o‘zi faollashtirish xususiyatining mazmuni, gumanistik psixologiya yo‘nalishi olimlarining psixologik nazariyalari hamda shaxs hayotida o‘zini o‘zi faollashtirishning ahamiyatli jihatlari keng yoritilgan. Shuningdek, o‘zini o‘zi faollashtirishga erishish yo‘llari va uning inson ehtiyojlari bilan bog‘liqlik jihatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: shaxsning o‘zini o‘zi faollashtirishi, shaxs faolligi, qadriyatlar, o‘zini o‘zi to‘g‘ri baholash, bilishga yo‘nalganlik, ijodkorlikka intilish, ehtiyojlar, o‘z-o‘zini tushunish.

Ma‘lumki, mamlakatimiz taraqqiyoti va ertangi kunining istiqboli bo‘lg‘usi kadrlar – oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarining chuqur bilim olishi, tafakkur dunyosining kengligi, mustaqil fikrlash qobiliyatiga bevosita bog‘liqdir. Xususan, bugungi globallashuv davrida o‘quv faoliyatida talabalarining o‘zini o‘zi faollashtirishlari muhim ahamiyat kasb etadigan xususiyat hisoblanadi. Buning boisi shundaki, ular o‘zini o‘zi faollashtirish orqali yangi bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish bilan bir qatorda, kelajakda katta marralarga erishadi hamda jamiyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shishadi.

“O‘zini o‘zi faollashtirish” tushunchasi insonda qaror topishi lozim bo‘lgan qandaydir “o‘zlik” mavjudligini nazarda tutadi. Gumanistik psixologiya vakili A.Maslou fikricha, o‘zlik inson hayoti mazmunini tashkil etuvchi shaxsiy mohiyat va qadriyatlar bilan ifodalanadi. Ko‘pincha shunday bo‘ladiki, shaxsning mohiyati va qadriyatlari turmushning u yoki bu tashqi ijtimoiy baholari bilan to‘siladi. Kelgusida kishi tomonidan assimilyasiyalanuvchi o‘zgalah bahosi uning shaxsiy fikriga soya soladi va uni o‘zini o‘zi faollashtirish yo‘lidan chetga uloqtiradi. Shu sababli o‘zini o‘zi faollashtirishga eng birinchi qadam insonning o‘zgalahga emas, balki o‘z bahosi va fikrlariga ishonishga, “o‘z o‘zligining ichki ovozigah quloq tutish”gah qobilligi hisoblanadi [1; 175].

O‘zini o‘zi faollashtirish inson nimani so‘zlayotgani va qanday yo‘l tutayotgani uchun mas‘uliyatni nazarda tutadi. A.Maslou ta‘kidlaydiki, faoliyat natijalari (oqibati) uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasigah olish o‘zini o‘zi faollashtirishning muhim sharti hisoblanadi. “Har safar mas‘uliyatni o‘z zimmasigah olib, inson o‘z-o‘zini qaror toptiradi”. A.Maslou ta‘kidlaydiki, o‘zini o‘zi faollashtirishni anglangan xatti-harakatlar maqsadigah aylantirish mumkin emas.

Shaxsning o‘zini o‘zi faollashtirishgah intilishi qancha yuqori bo‘lsa, u oliy kechinmalargah qanchalik kuchli intilsa, bu holatlar shunchalik qat‘iyat bilan undan qochadi. O‘zini o‘zi faollashtirishning siri shundaki, kishi o‘zida mavjud bo‘lgan g‘ayratini sevimli ishigah bag‘ishlasa, ko‘ngilli bajarilgan ishdan g‘ururlanish o‘zini o‘zi faollashtirishning lahzali holatigah aylanadi.

O‘zini o‘zi faollashtirishning muhim sharti o‘z shaxsining kuchli va zaif tomonlarini anglashning yuqori darajasi va psixologik himoyalardan voz kechishgah tayyorlik sanaladi. Faqat shu sharoitdaginah inson o‘z vazifasini to‘g‘ri anglashi va uni o‘zini o‘zi faollashtirishgah olib boruvchi yo‘lga aylantirishi mumkin [1; 177].

A.Maslou bo'yicha, o'zini o'zi faollashtirish – bu insonning o'zi xohlagan va bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsga aylanishi. O'zini o'zi faollashtirish – bu shaxsning iste'dod va qobiliyatlarini to'raligicha namoyon etish; bu shaxsning yashirin ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishidir. Ta'kidlash joizki, har bir inson qobiliyat va iste'dodga ega.

O'zini o'zi faollashtirgan shaxslar mavjud, ularning xususiyatlari quyidagilar bilan belgilanadi:

- o'zining yashirin ijodiy imkoniyatini ro'yobga chiqarishga intilish;
- ezgulik;
- falsafiy do'stona hazil-mutoyiba hissi;
- o'zini o'zi to'g'ri baholash;
- tashqi kechinmalar tajribasi.

O'zini o'zi faollashtirishga erishish yo'llari:

1. O'ziga va o'z-o'zini bilishga befarq bo'lmaslik.
 2. O'zining ichki olami bilan “o'z-o'zini sozlay olish”; o'zini o'zi boshqarishga qobillik – o'zini o'zi boshqara bilish.
 3. Hayot yo'lini to'g'ri tanlay olish.
 4. O'z hayot yo'li uchun, o'zining tabiiy shakllanishi uchun mas'uliyatni zimmasiga ola bilish.
 5. O'zini o'zi faollashtirishga dunyoqarash, hayot tarzi sifatida munosabat bildirish.
- O'zini o'zi faollashtirish – bu insonning o'zi ichki imkoniyatlarini amalga oshirish yo'lida o'z ustida doimiy ishlashidir.

Maslou bo'yicha ehtiyojlar tuzilmasi quyidagilarda aks etadi:

1. Maslou ehtiyojlarning tadrijiy ketma-ketlik hosil qiluvchi 5 asosiy guruhini ajratib ko'rsatgan:
2. Hayotni ta'minlash (ovqatlanish, uyqu, jinsiy munosabat, moddiy ta'minlanish).
3. Xavfsizlikka ehtiyoj (ertangi kunga ishonch, ijtimoiy himoyalanganlik).
4. Ijtimoiy muloqotga ehtiyoj (mehr-muhabbat, do'stlik, biror guruhga dahldorlik).
5. E'tirofqa ehtiyoj (atrofdagilar tomonidan hurmatga loyiq deb topilish va o'zini o'zi hurmat qilish).
6. O'zini o'zi faollashtirish ehtiyoji.

1-4 guruh ehtiyojlari to'liq qondirilishi mumkin bo'lgan ehtiyojlardir. 5-ehtiyoj – inson o'z ichki imkoniyatini uzoq vaqt davomida amalga oshirish mumkin.

A.Maslou fikricha, shaxs o'zining ijodiy imkoniyatlarini amalga oshira olishi uchun, oldindagi barcha ehtiyojlarni qondira olishi zarur. Ehtiyojlarning birinchi to'rtta guruhi o'zini o'zi faollashtirish ehtiyojiga nisbatan quyiroq darajaga ega bo'lsa-da, ayni vaqtda ular eng ko'p qondiriladigan ehtiyojlar hisoblanadi. 1-4 guruh ehtiyojlari qondirilmas ekan, shaxs faolligi aynan shu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan bo'ladi.

Ehtiyojlar va ularni o'qish yoki ish joyida qondirish usullari.

1. Hayotni ta'minlash – mos ish haqi, qulay mehnat sharoitlarini yaratish.
2. Xavfsizlik – uzoq muddatli ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish, maxsus fondlardagi hisoblar, xodimlarga tibbiy xizmat, qo'shimcha imtiyozlar.
3. Ijtimoiy aloqalar – jamoada maqbul ijtimoiy-psixologik iqlim yaratish.
4. O'z-o'zini hurmat qilish – xodimlarni qaror ishlab chiqishga jalb etish, xodimlar bilan loyihalarni muhokama qilish.

5. O'zini o'zi faollashtirish – xodimlarni kasbiy rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish, qayta tayyorlash, professional karyeralarini yaratish, topshiriqlarni taqsimlash.

O'zini o'zi faollashtirish insonning so'zlayotgan so'zi va bajarayotgan amali uchun mas'uliyatni nazarda tutadi. A.Maslou ta'kidlaydiki, faoliyatining oqibatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish o'zini o'zi faollashtirishning muhim sharti hisoblanadi. “Har safar mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, inson o'z-o'zini qaror toptiradi” [2; 113].

O'zini o'zi faollashtirish insonga o'z nuqtai nazarini aytish va himoya qilishda asqotishi mumkin bo'lgan jasurlik va mardlik talab etadi. A.Maslou fikricha, o'zini o'zi faollashtirishning jiddiy to'sig'i “suqulib kirish”, o'zi loyiq bo'lmagan narsaga da'vo qiluvchi yoki noshud mo'jizakor bo'lib tanilish, boshqalarga nonkonformist bo'lib ko'rinishdan qo'rqishdir. Qolaversa, o'zini o'zi faollashtirish o'zini ifoda etish erkinligisiz mantiqqa ega emas.

A.Maslou ta'kidlaydiki, o'zini o'zi faollashtirishni anglangan xatti-harakatlar maqsadiga aylantirish mumkin emas. Shaxsning o'zini o'zi faollashtirishga intilishi qancha yuqori bo'lsa, u oliy kechinmalarga qanchalik kuchli intilsa, bu holatlar shunchalik qat'iyat bilan undan qochadi. O'zini o'zi faollashtirishning siri shundaki, kishi o'zida mavjud bo'lgan g'ayratini sevimli ishiga bag'ishlasa, ko'ngilli bajarilgan ishdan sururlanish o'zini o'zi faollashtirishning lahzali holatiga aylanadi.

O'zini o'zi faollashtirishning muhim sharti o'z shaxsining kuchli va zaif tomonlarini anglashning yuqori darajasi va psixologik himoyalardan voz kechishga tayyorlik sanaladi. Faqat shu sharoitdagina inson o'z vazifasini to'g'ri anglashi va uni o'zini o'zi faollashtirishga olib boruvchi yo'lga aylantirishi mumkin [2; 142].

Insonning o'z ichki yashirin imkoniyatlarini yuzaga chiqarishdan voz kechish patologiyani: nerv yoki psixik buzilishlar, somatik kasalliklar, yoki yanada og'irroq holatlarda, metapatologiyani rivojlanishi, alohida qobiliyatlarning so'nishi, involyusiya, degradatsiyaning yuzaga kelishi bilan xavflidir.

“O'zini o'zi faollashtirish” tushunchasi insonda qaror topishi lozim bo'lgan qandaydir “o'zlik” mavjudligini nazarda tutadi. A.Maslou fikricha, o'zlik inson hayoti mazmunini tashkil etuvchi shaxsiy mohiyat va qadriyatlar bilan ifodalanadi. Ko'pincha shunday bo'ladiki, shaxsning mohiyati va qadriyatlari turmushning u yoki bu tashqi ijtimoiy baholari bilan to'siladi. Kelgusida kishi tomonidan assimilyasiyalanuvchi o'zgalar bahosi uning shaxsiy fikriga soya soladi va uni o'zini o'zi faollashtirish yo'lidan chetga uloqtiradi. Shu sababli o'zini o'zi faollashtirishga eng birinchi qadam insonning o'zgalarga emas, balki o'z bahosi va fikrlariga ishonishga, “o'z o'zligining ichki ovozigga quloq tutish”ga qobilligi hisoblanadi [2; 149].

K.Rodgers butun xulq-atvorni, o'zini o'zi faollashtirishga intilish deb nomlagan qandaydir motiv bilan ruhlantirilishi va boshqarilishi haqidagi farazni ilgari surdi. U “shaxsni saqlash va rivojlantirish uchun o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga tananing o'ziga xos intilishini” o'zida ifoda etadi [3; 81].

K.Rodgers nazariyasining asosiy mazmunida o'zini o'zi faollashtirishga intilish – bu insonning to'laqonli ishlay oladigan shaxsiga aylanish maqsadida butun umri davomida o'z ichki yashirin imkoniyatlarini amalga oshirish jarayonidir. Bunga erishishga urinib, inson mohiyat, qidiruv va hayajonlarga to'la umrini yashab boradi.

K.Rodgers bo'yicha, inson nimaga faol ekanligini tushunish uchun qandaydir o'ziga xos motivasion qurilma qismlari (o'ziga xos mayllar) talab etilmaydi; har bir inson nima bilan yashasa o'sha bilan motivlashgandir. Motiv va mayllar tananing maqsadga yo'nalgan faoliyatini

tushuntirmaydi. Inson o'zining xususiy tabiati kuchiga ko'ra o'z asosida faol va o'zini o'zi faollashtiruvchi sanaladi.

K.Rodgers ta'kidlashicha, barcha motivlarni chetga surish uchun biror inson shu darajada o'zini o'zi faollashtirgan shaxsga aylana olmaydi. Unda har doim rivojlanish uchun qobiliyatlar, kamolotga erishish ko'nikmalari, biologik ehtiyojlarni qondirish uchun yanada ta'sirli va yoqimli usullar qolaveradi. Biroq, ko'proq o'zini o'zi faollashtirishga erishgan odamlar to'g'risida shuni aytish mumkinki, ular boshqalarga nisbatan yanada to'laqonli, ijodiy va avtonom ishlash darajasigacha ilgarilab ketganlar.

K.Rodgers ham A.Maslou kabi, inson o'zining kimga aylanishi mumkin bo'lgan holatiga qarashini istagan. K.Rodgers bo'yicha bu to'yinib, to'la anglab, inson borlig'ini to'la his etib yashash, ya'ni "to'laqonli ishlay olish"ni bildiradi [3; 112].

G.Ollport nazariyasiga ko'ra, shaxs o'zida "yadrosi inson "Men"idan iborat bo'lgan rivojlanib boruvchi va ochiq psixofiziologik tizimni" namoyon etadi [4; 159]. Bu tizimning o'ziga xos xususiyati shaxsning o'z hayotiy ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga, o'zini-o'zi qaror toptirishga intilishidir. G.Ollport fikricha, shaxs o'zining namoyon bo'luvchi sifatlarida biologik motivlardan ko'ra, ijtimoiy motivlarga ko'proq amal qiladi, va bunga asoslanib, turli tipdagi odamlar yo'naladigan madaniy qadriyatlarining tadrijiyligini eksperimental o'rganishga kirishdi. Shuningdek, G.Ollport biologik asosda paydo bo'ladigan motivlar keyinchalik, unga bog'liq bo'lmay qoladi va mustaqil tarzda ishlay boshlaydi degan qarashni ilgari suradi [5; 178].

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, inson shaxsida o'zini o'zi faollashtirish xususiyati turli faoliyat jarayonlarida alohida ahamiyatga egadir. Aynan shaxs o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi baholash, o'zini o'zi tarbiyalash va kamolga yetkazishda o'zini o'zi faollashtirish yaqqol namoyon bo'ladi. Insonlarda o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlar tizimining qaror topishi ularda o'zini o'zi faollashtirishning ortishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - СПб.: Евразия, 2001. - 475 с
2. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу- СПб.: Евразия, 1999, с. 430
3. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. / К. Роджерс- М.: Прогресс, 1998, 480 с.
4. Олпорт, Г. Становление личности: избранные труды/Г. Олпорт - М: Смысл, 2002. - 464 с.
5. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 2003. - 608 с.